
A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA, OS EMPREGOS E A EDUCAÇÃO

Prof. Esp. Sandro Roberto Armelin¹

A inteligência artificial (IA) tem avançado de forma impressionante nos últimos três anos. O que antes se limitava a assistentes inteligentes evoluiu para sistemas capazes de gerar novos conteúdos com criatividade e com possibilidade de aprofundar conhecimentos nas respostas de perguntas de qualquer natureza. Hoje, a IA não é mais uma promessa tecnológica e tornou-se uma força transformadora que já impacta profundamente o mercado de trabalho. Nesse cenário em constante evolução, é impossível ignorar as oportunidades e desafios que a IA generativa vem provocando nas empresas e nos profissionais. Tarefas que dependiam exclusivamente de habilidades humanas, como diagnósticos médicos ou redação de textos, estão sendo automatizadas. Mas essa transformação não significa um movimento de substituição pura e simples. Pelo contrário, novas funções estão surgindo e conseqüentemente exigindo competências diferentes que redefine o papel do ser humano no ambiente de trabalho. A questão central não é se os empregos mudarão e sim, como nos prepararemos para essa mudança. Ciência, educação e políticas públicas precisam caminhar juntas para garantir que essa transição seja justa e inclusiva. A capacitação de trabalhadores para interagir com sistemas inteligentes, a ética na adoção da IA e a garantia de inclusão digital são pilares fundamentais para um futuro mais equilibrado.

No mundo do trabalho, os efeitos da IA tem sido surpreendentemente positiva. Ao automatizar tarefas repetitivas, ela libera tempo para que os profissionais se dediquem a atividades mais estratégicas e criativas. Além disso, novas profissões estão surgindo, especialmente ligadas ao desenvolvimento, gestão e aplicação da IA. É comum ver empresas adotando sistemas que funcionam 24 horas por dia, organizam agendas, priorizam tarefas e analisam dados em tempo real para apoiar decisões. Em vez de representar o fim dos empregos, a IA marca o início de uma nova era profissional

¹ Especialista em Arquitetura cliente servidor, Graduado em Ciência da computação. Atua como supervisor de tecnologia da informação da Renovias Concessionária e é professor da Faculdade de Tecnologia de Itapira "Ogari de Castro Pacheco" e da Faculdade de tecnologia de Mogi Mirim "Artur de Azevedo. E-mail: sandro.armelin@fatec.sp.gov.br

Na educação, a IA tende a oferecer um impacto profundo nos próximos anos, não sendo de forma alguma um exagero dizer que estamos diante de uma revolução pedagógica. Qual o professor que já não percebeu que as entregas de atividades e trabalhos pelos alunos teve o ‘apoio’ das ferramentas de IA? Os impactos positivos que são esperados envolvem ensino personalizado, sistemas tutores inteligentes com possibilidade de adaptar-se ao conteúdo de acordo com o ritmo dos alunos, análise de desempenho em tempo real, ferramentas de análise de aprendizado que permitirão identificar lacunas durante o aprendizado e intervir de forma precisa e com tudo isso, promover aulas mais imersivas e interativas. As tecnologias como realidade aumentada vão criar experiências de aprendizado envolventes, permitindo inclusão e acessibilidade.

Junto desses pontos não podemos deixar de analisar os desafios que farão parte dessa evolução. O primeiro é a privacidade e segurança de dados, o uso de IA exige cuidado com as informações dos alunos. Outro ponto é a formação de professores, onde será essencial capacitar educadores para lidar com novas ferramentas e metodologias. É certo que a IA não substitui o papel humano na formação de valores, criatividade e reflexão, mas a educação mais flexível exigirá muito diálogo entre tecnologia, pedagogia e ética.

Julho/2025